

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

<p>1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....</p>	7
<p>2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....</p>	13
<p>3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....</p>	18
<p>4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....</p>	23
<p>5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....</p>	26
<p>6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGİYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....</p>	29
<p>7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....</p>	33
<p>8. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....</p>	36
<p>9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....</p>	39
<p>10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....</p>	44
<p>11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....</p>	49
<p>12. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....</p>	53
<p>13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....</p>	56
<p>14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....</p>	59
<p>15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....</p>	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimatom Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

УДК: 616.85-03:616-006-085-06-07

Панжиева Назира Нормакматовна

Хайдаров Нодир Кадилович

Раимова Малика Мухамеджановна

Ташкентский государственный стоматологический институт

ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834762>**АННОТАЦИЯ**

В статье приводятся данные по изучению влияния химиоиндуцированной полинейропатии (ХИПН) на повседневную активность и качество жизни больных с раком яичников, а также оценки эффективности использования антиоксидантов и нуклеотидов в сочетании с противоопухолевыми препаратами для снижения выраженности ХИПН и улучшения качества жизни пациентов. Пациенты были разделены на две группы: группа А (n=40) получала химиотерапию с таксанами и/или соединениями платины в сочетании с антиоксидантами и нуклеотидами, в то время как группа В (n=30) проходила стандартное лечение. Оценка симптомов ХИПН и качества жизни проводилась с помощью опросников FACT/GOG-Ntx и EORTC QLQ-CIPN20. В группе А наблюдалось значительное улучшение по шкале FACT/GOG-Ntx, особенно в снижении сенсорных, моторных и вегетативных симптомов после трех циклов химиотерапии. В группе В улучшения были менее выраженными, и некоторые пациенты сообщили об ухудшении симптомов. Статистический анализ показал значительное снижение тяжести симптомов в группе А ($p < 0,05$), в то время как изменения в группе В не были статистически значимыми ($p > 0,05$).

Ключевые слова: химиоиндуцированная полинейропатия, химиотерапия, рак яичников, качество жизни, нейротоксичность.

Panjjeva Nazira Normakhmatovna

Khaydarov Nodir Kadirovich

Raimova Malika Mukhamedjanovna

Tashkent State Dental Institute

THE IMPACT OF CHEMOTHERAPY-INDUCED PERIPHERAL NEUROPATHY ON QUALITY OF LIFE AND DAILY ACTIVITY IN OVARIAN CANCER PATIENTS**ANNOTATION**

The article provides data on the study of the effect of chemo-induced polyneuropathy (HIPN) on the daily activity and quality of life of patients with ovarian cancer, as well as evaluating the effectiveness of the use of antioxidants and nucleotides in combination with antitumor drugs to reduce the severity of HIPN and improve the quality of life of patients. The patients were divided into two groups: group A (n=40) received chemotherapy with taxanes and/or platinum compounds combined with antioxidants and nucleotides, while group B (n=30) received standard treatment. The assessment of HIPN symptoms and quality of life was carried out using the FACT/GOG-Ntx and EORTC QLQ-CIPN20 questionnaires. In group A, there was a significant improvement on the FACT/GOG-Ntx scale, especially in reducing sensory, motor and autonomic symptoms after three cycles of chemotherapy. In group B, improvements were less pronounced, and some patients reported worsening symptoms. Statistical analysis showed a significant decrease in the severity of symptoms in group A ($p < 0.05$), while changes in group B were not statistically significant ($p > 0.05$).

Keywords: chemoinduced polyneuropathy, chemotherapy, ovarian cancer, pathogenesis, neurotoxicity.

Хайдаров Нодир Кадилович

Раимова Малика Мухамеджановна

Панжиева Назира Нормакматовна

Тошкент давлат стоматология институти

ТУХУМДОН САРАТОНИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КИМЁТЕРАПИЯДАН СЎНГ РИВОЖЛАНАДИГАН ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИНГ ҲАЁТ СИФАТИ ВА КУНДАЛИК ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ**АННОТАЦИЯ**

Мақолада тухумдон саратони билан оғриган беморларда кимётерапиядан сўнг ривожланадиган полиневропатиянинг (КСРП), шунингдек, КСРП ривожланишини секинлаштириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш учун антиоксидантлар ва нуклеотидларни саратонга қарши дорилар билан биргаликда қўллаш самарадорлигини баҳолаш бўйича маълумотлар келтирилган. Беморлар икки гуруҳга

бўлингган: а гуруҳи (n=40) таксанлар ва/ёки платина бирикмалари билан антиоксидантлар ва нуклеотидлар билан биргалликда кимётерапия олган, Б гуруҳи (n=30) эса стандарт даволанишдан ўтган. КСРП белгилари ва ҳаёт сифатини баҳолаш FACT/GOG-Ntx ва EORTC QLQ-CIPN20с ўрновомалари орқали амалга оширилди. А гуруҳида FACT/GOG-Ntx шкаласи бўйича сезиларли яхшиланиш кузатилди, айниқса учта кимётерапия циклидан кейин сезги, мотор ва вегетатив симптомларнинг пасайиши. Б гуруҳида яхшиланишлар унчалик сезилмади ва баъзи беморлар симптомларнинг ёмонлашуви ҳақида хабар беришди. Статистик таҳлил а гуруҳидаги симптомларнинг зўравонлигининг сезиларли даражада пасайишини кўрсатди ($p < 0,05$), б гуруҳидаги ўзгаришлар эса статистик аҳамиятга эга эмас эди ($p > 0,05$).

Калит сўзлар: кимётерапиядан сўнг ривожланадиган полинейропатия, кимётерапия, тухумдон саратони, патогенез, нейротоксиклик.

Введение. Рак яичников является одним из наиболее агрессивных гинекологических злокачественных новообразований, требующих интенсивного и комплексного подхода к лечению. Одним из ключевых компонентов химиотерапии при этом заболевании является использование таксанов и соединений платины, которые демонстрируют высокую эффективность в подавлении роста опухоли. Однако эти препараты часто вызывают тяжелые побочные эффекты, среди которых одним из наиболее распространенных и серьезных является химиоиндуцированная полинейропатия (ХИПН) [1,4,5,6,7,8,9]

ХИПН представляет собой повреждение периферических нервов, вызванное воздействием химиотерапевтических агентов, и сопровождается симптомами, такими как боль, онемение, слабость, которые могут значительно снижать качество жизни пациентов [15, 16, 17, 18] Эти симптомы могут привести к ограничению повседневной активности, уменьшению способности к самообслуживанию, и даже к необходимости прекращения или коррекции химиотерапии, что в свою очередь может повлиять на исход лечения [2, 3, 10, 11, 12].

Существует ряд методов, направленных на снижение выраженности ХИПН, включая использование немедикаментозных и медикаментозных методов лечения. Однако данные о влиянии этих методов на качество жизни пациентов с раком яичников ограничены и требуют дальнейшего изучения [4, 7, 10].

Цель исследования. Изучить влияние химиоиндуцированной полинейропатии на повседневную активность и качество жизни больных с раком яичников, а также оценить эффективность использования антиоксидантов и нуклеотидов в сочетании с противоопухолевыми препаратами для снижения выраженности ХИПН и улучшения качества жизни пациентов.

Материалы и методы. Качество жизни было оценено у женщин с раком яичников, которые проходили стационарное лечение, в отделении гинекологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года, получавших таксаны и/или соединения платины в сочетании с антиоксидантами и нуклеотидами ($n = 40$), сравнивали

с качеством жизни пациентов, которые получали противоопухолевые препараты и дезинтоксикационную терапию ($n=30$). Симптомы полинейропатии, о которых сообщали пациенты, оценивались с помощью специально разработанного опросника нейротоксичности, вызванной химиотерапией, и опросника функциональной оценки терапии рака / гинекологической онкологической группы / нейротоксичности (FACT / GOG-Ntx).

Пациенты с другими сопутствующими заболеваниями, потенциально вызывающими ХИПН, такими как сахарный диабет, метастазы в кости и мозг, или ранее существовавшая нейропатия, были исключены из исследования. Пациенты дали информированное согласие перед включением в исследование. Мы сравнивали пациентов после трех циклов химиотерапии. EORTC QLQ-CIPN20 - это специальный модуль (Опросник качества жизни Европейской организации по исследованию и лечению рака), предназначенный для оценки ХИПН у онкологических больных. Этот модуль содержит 20 пунктов, оценивающих тяжесть и влияние сенсорных, моторных и вегетативных симптомов, связанных с периферической нейропатией, которые являются распространенными побочными эффектами некоторых видов химиотерапии.

Результаты исследования.

По шкале FACT / GOG-Ntx в группе А до лечения тяжелое течение (20-23 баллов) выявлено у 37,5% ($n=15$), у 35 % ($n=14$) - средняя степень тяжести (16-19 баллов) и легкая степень течения (12-15 баллов) у 27,5 % ($n=11$). После терапии в группе А тяжелое течение (20-23 баллов) не выявлено, у 17,5 % ($n=7$) - средняя степень тяжести (16-19 баллов) и легкая степень течения (12-15 баллов) у 57,5 % ($n=23$). У остальных 25% ($n=10$) субъективные симптомы значительно регрессировали и составляли 6,9 баллов.

В группе В до лечения тяжелое течение (20-23 баллов) выявлено у 12,5 % ($n=5$), у 43,3 % ($n=14$) - средняя степень тяжести (16-19 баллов) и легкая степень течения (12-15 баллов) у 23,3 % ($n=6$). После окончания стандартной терапии тяжелое течение (20-23 баллов) – 36,6 % ($n=11$), у 46,6 % ($n=16$) - средняя степень тяжести (16-19 баллов) и легкая степень течения (12-15 баллов) у 5 % ($n=3$). Изменения показателей по шкале функциональной оценки FACT / GOG-Ntx приводятся в рисунках 1,2.

Рисунок 1. Динамика показателей по шкале FACT / GOG-Ntx у больных исследуемых групп за полный период наблюдения

Рисунок 2. Динамика соотношения баллов по шкале FACT/GOG-Ntx у больных исследуемых групп за полный период наблюдения

Чтобы рассчитать достоверность наблюдаемых изменений показателей по шкале FACT/ GOG-Ntx до и после лечения для обеих групп А и В, мы использовали статистический метод - критерий Пирсона (хи-квадрат). В группе А значение $p < 0,001$ очень низкое ($p < 0,05$) что указывает на статистически значимую разницу в распределении тяжести до и после лечения в группе А. По динамике улучшения показателя шкалы FACT/ GOG-Ntx в группе А на фоне терапии можно отметить улучшение на 35,2 % ($p < 0,05$) на 63 сутки, тогда как в группе В -9,19 % ($p > 0,05$). Эти результаты отражают эффективность назначенной терапии и достоверные улучшения показателей в основной А группе. В группе В значение $p > 0,554$ намного выше ($p > 0,05$), что указывает на отсутствие статистически значимой разницы в распределении тяжести до и после лечения в группе В. Это говорит о том, что стандартная терапия существенно не повлияла на тяжесть симптомов в группе В.

По результатам данных по модулю оценки качества жизни EORTS QLQ CIPN 20 до лечения у пациенток из группы А сенсорные симптомы были высокими, включая значительную боль, онемение и покалывание. После лечения наблюдалось значительное улучшение, выразившееся в уменьшении боли, онемения и покалывания. Моторные симптомы также улучшились: до лечения пациентки испытывали слабость и нарушения координации движений, но после лечения координация улучшилась, а слабость снизилась. Вегетативные симптомы, такие как головокружение и желудочно-кишечные проблемы, были средними до лечения, но после лечения их выраженность значительно уменьшилась. У пациенток из группы В до лечения сенсорные симптомы были высокими, и после лечения

наблюдалось лишь незначительное улучшение. Некоторые пациентки даже отмечали увеличение симптомов. Моторные симптомы практически не изменились: многие пациентки продолжали испытывать слабость и проблемы с координацией. Вегетативные симптомы остались на том же уровне, что и до лечения, практически не изменившись.

Выводы. Проведенное исследование показало, что химиоиндуцированная полинейропатия (ХИПН) значительно снижает качество жизни и ограничивает повседневную активность больных с раком яичников. Использование антиоксидантов и нуклеотидов в сочетании с таксанами и соединениями платины показало высокую эффективность в снижении выраженности симптомов ХИПН и улучшении качества жизни пациенток. В группе А, получавшей комбинированное лечение, наблюдалось значительное улучшение сенсорных, моторных и вегетативных симптомов после трех циклов химиотерапии. В группе В, получавшей стандартную терапию, улучшения были менее значительными. Сенсорные симптомы уменьшились незначительно, а некоторые пациентки даже отмечали увеличение симптомов. Моторные симптомы практически не изменились, и многие пациентки продолжали испытывать слабость и проблемы с координацией. Вегетативные симптомы остались на том же уровне, что и до лечения. Таким образом, результаты исследования подчеркивают необходимость использования комплексного подхода, включающего антиоксиданты и нуклеотиды, для улучшения качества жизни пациенток с раком яичников, проходящих химиотерапию. Это может способствовать снижению выраженности ХИПН и поддержанию повседневной активности и самообслуживания у данных пациенток.

Использованная литература

1. Anoushirvani AA, Poorsaadat L, Aghabozorgi R, Kasravi M. Comparison of the Effects of Omega 3 and Vitamin E on Palcitaxel-Induced Peripheral Neuropathy. Open Access Macedonian J Med Sci (2018) 62018:1857–61.
2. Bakitas MA. Background noise: the experience of chemotherapy-induced peripheral neuropathy. Nurs Res. 2007;56:323–331.
3. Banach M, Juranek JK, Zygulska AL. Chemotherapy-induced neuropathies—a growing problem for patients and health care providers. Brain Behav. 2017;7
4. Beijers AJM, Bonhof CS, Mols F, Ophorst J, de Vos-Geelen J, Jacobs EMG, et al.. Multicenter Randomized Controlled Trial to Evaluate the Efficacy and Tolerability of Frozen Gloves for the Prevention of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. Ann Oncol (2020) 31(1):131–6.
5. Brewer JR, Morrison G, Dolan ME, Fleming GF. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: Current status and progress. Gynecol Oncol. 2016;140:176–183.
6. Cioroiu C, Weimer LH. Update on chemotherapy-induced peripheral neuropathy. Curr Neurol Neurosci Rep. 2017; 17(6):47.
7. Cavaletti G, Marmiroli P. Pharmacotherapy options for managing chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity. Expert Opin Pharmacother. 2018;19:113–121.
8. Ezendam NP, Pijlman B, Bhugwandass C, Pruijt JF, Mols F, Vos MC, Pijnenborg JM, van de Poll-Franse LV. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy and its impact on health-related quality of life among ovarian cancer survivors: results from the population-based PROFILES registry. Gynecol Oncol. 2014;135:510–517.

9. Glare PA, Davies PS, Finlay E, Gulati A, Lemanne D, Moryl N, Oeffinger KC, Paice JA, Stubblefield MD, Syrjala KL. Pain in cancer survivors. *J Clin Oncol.* 2014;32:1739–1747.
10. Hershman DL, Unger JM, Crew KD, Till C, Greenlee H, Minasian LM, et al.. Two-Year Trends of Taxane-Induced Neuropathy in Women Enrolled in a Randomized Trial of Acetyl-L-Carnitine (SWOG S0715). *J Natl Cancer Inst* (2018) 110(6):669–76.
11. Kanbayashi Y, Sakaguchi K, Ishikawa T, Ouchi Y, Nakatsukasa K, Tabuchi Y, et al.. Comparison of the Efficacy of Cryotherapy and Compression Therapy for Preventing Nanoparticle Albumin-Bound Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathy: A Prospective Self-Controlled Trial. *Breast* (2020) 49:219–24.
12. Khalefa HG, Shawki MA, Aboelhassan R, El Wakeel LM. Evaluation of the Effect of N-Acetylcysteine on the Prevention and Amelioration of Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathy in Breast Cancer Patients: A Randomized Controlled Study. *Breast Cancer Res Treat* (2020) 183(1):117–25.
13. Kotani H, Terada M, Mori M, Horisawa N, Sugino K, Kataoka A, et al.. Compression Therapy Using Surgical Gloves Does Not Prevent Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathy: Results From a Double-Blind Phase 2 Trial. *BMC Cancer* (2021) 21(1):548.
14. Mols F, Beijers T, Vreugdenhil G, van de Poll-Franse L. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy and its association with quality of life: a systematic review. *Support Care Cancer.* 2014;22:2261–2269.
15. Staff NP, Grisold A, Grisold W, Windebank AJ. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: A current review. *Ann Neurol.* 2017;81:772–781.
16. Toftthagen C. Surviving chemotherapy for colon cancer and living with the consequences. *J Palliat Med.* 2010;13:1389–1391.
17. Wu S, Bai X, Guo C, Huang Z, Ouyang H, Huang J, Zeng W. Ganglioside-monosialic acid (GM1) for prevention of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a meta-analysis with trial sequential analysis. *BMC Cancer.* 2021 Nov 2;21(1):1173.
18. Zis P, Varrassi G, Vadalouka A, Paladini A. Psychological Aspects and Quality of Life in Chronic Pain. *Pain Res Manag.* 2019;2019:8346161.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000